

**MAHMUDXO'JA
BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK
MEROSI VA UNING BUGUNGI
AHAMIYATI**

Gulhayo AKRAMOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

Annotatsiya: XX asrda Markaziy Osiyo SSSRning ma'naviy va iqtisodiy jihatdan bosimi ostida yashayotganda, ilmiy va madaniy sohalaridan qat'iy cheklanganda, hamma ham jim qolmadi. Ulardan biri Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lib, o'zbek publitsistikasining asoschilaridan biridir.

Kalit so'zlar: Publistik maqolalar, jurnalistika, matbuot, jurnal, gazeta, dramaturgiya, ilm-fan, yangicha fikrlash.

Abstract. In the 20th century, when Central Asia was living under the spiritual and economic pressure of the USSR and scientific and cultural fields were strictly restricted, not everyone remained silent. One of them was Mahmudkhoja Behbudi, one of the founders of Uzbek journalism.

Key words: Journalism, press, magazine, newspaper, dramaturgy, science, new way of thinking

Абстрактный: В XX веке, когда Центральная Азия находилась под духовным и экономическим давлением СССР и научная и культурная сферы были строго ограничены, не все молчали. Одним из таких был Махмудходжа Бехбудий — один из основателей узбекской публицистики.

Ключевые слова:
Публикацистические статьи, журналистика, пресса, журнал, газета, драматургия, наука

Mahmudxo'ja Behbudiy-o'zbek publitsistikasining tarixida beqiyos o'rin egallagan ulkan siyodir. U publistikani oddiy xabar yetkazish vositasi emas, balki xalqni uyg'otadigan, tafakkurni silkitadigan, jamiyatni islohga chorlaydigan qudratli minbar darajasiga olib chiqdi. Behbudiy o'z maqolalarida jamiyatni o'ta o'gir muammolarini olib chiqdi; jaholat, eskicha fikrlash, o'quvsizlik, xalqni siyosiy va ijtimoiy loqaydligi. Uning maqolalari o'tkir, ta'sirchan va mantiqli bo'lgani uchun xalqning ongiga chuqur ta'sir qildi. Behbudiy publitsist sifatida millat taqdirini o'z shaxsiy taqdiridan ustun ko'rdi. U matbuotdan ma'rifat quroli sifatida foydalandi. U maqolalarni tanlagan, mazmunini boshqargan va ommaga yetkazgan-bu bugungi jurnalistikaning asosiy funksiyalariga mos keladi.

"Samarqand" - 1913-yili Samarqand shahrida, Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan nashr etilgan. Gazeta haftada ikki marta, o'zbek, fors va rus tillarida chop etilgan. Keyinchalik 45-soni nashr qilinganidan so'ng, moddiy qiyinchilik tufayli bosib chiqarilishi to'xtatiladi. Gazeta jadidlar harakati ruhida chop etilib, yangi fikrlar, maktab, madaniyat va taraqqiyot to'g'risidagi maqolalar bilan tuproqday zarur ijtimoiy-ma'rifiy kontentni tarqatgan. [3]

Yana bir Behbudiyning o'zbek tilidagi dastlab tashkil jurnali "Oyna" hisoblanib, u jadid matbuoti doirasida

katta ahamiyatga ega edi. Muqovasida arab, o'zbek, fors va rus tillarida nomlari berilgan. Avvaliga haftada 1 marta, 24 sahifadan. Keyinchalik 15 kunda 1 marta, 35 sahifada chiqarilgan. Jurnal 1913-yil 20-avgustda Behbudiy va boshqa Samarqandlik qalamkashlar- Saidrizo Alizoda, Hoji Muin kabi yozuvchilar yordamida nashr qilindi. Doimiy bo'limlari "Bayoni hol", "Samarqand xabarlari", "Axbori jahon", "Reklama" dan iborat bo'lgan.[3]

Mahmudxo'ja Behbudiy jamiyatni savodsizlikdan, eskicha fikrlashdan va jaholatdan qutqarish uchun nafaqat jurnal, gazetalardan, balki dramaturgiyadan ham foydalangan. Uning dramalarida publistik ruhiyat ham o'z aksini ko'rsatadi. Masalan, "Padarkush" 1909-1911 yillarda yozilgan bo'lib, jamiyatdagi bilimsizlik nimaga sabab bo'lishini ochib bergan. Asar o'zbek dramaturgiyasida ilk ijtimoiy drama sifatida jamiyatdagi adolatsizlik va nodonlikni tanqid qiladi. Drama 1911-yilda yozilgan, lekin dastlab 1912-yilda "Turon" gazetasida chop etilgan, keyin esa 1913-yilda alohida asar sifatida (kitob shaklida) nashr etilgan.[2]

Behbudiy 1913-yilda "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalini tashkil qilgan, ularning sahifalarida jamiyatni, ta'lim, ma'rifat va siyosat haqidagi publistik maqolalar chop etilgan. Bugungi kunda ham OAV ham aynan shunday jamiyatdagi dolzarb masalarni yoritadi (ijtimoiy muammolar, ta'lim, ma'naviyat). Behbudiy publistikasi

hozirgi ijtimoiy jurnalistika mazmuni bilan bir xil yo'nalishga ega bo'lgan. U o'z maqolalarini oddiy, keng, omma tushunadigan tilda yozgan, bugungi ommaviy axborot vositalarida standart hisoblanadi, matbuotda shunchaki axborot berish bilan cheklanmay, jamoatchilik fikrini shakllantirishni maqsad qilgan: bu-zamonaviy jurnalistika vazifasi. Hozirgi jurnalistika Behbudiyning qoldirib ketgan merosi asosida qurilgan. Behbudiy 1901-1919 yillar orasida 200 dan ortiq publistik maqola va asar chop etganligi qayd etiladi. Bu o'sha davr uchun juda katta hajm bo'lib, jamoat fikri shakllinishida katta rol o'ynagan.[1]

Xulosa, Mahmudxo'ja Behbudiy publistikasining shakllanishida peshqadam, ijtimoiy tanqid, ma'rifatparvarlik va milliy ongni uyg'otishga asoslangan meros qoldirgan. Bugungi kunda uning asarlari ilmiy tadqiqotlar, jurnalistika va ma'naviy tarbiya uchun ibrat bo'lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ma'naviyat nashriyoti, Toshkent, 2008-2015
2. Sputnik O'zbekiston
3. UzPedia